

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

I.U. Izbasarov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TASVIRIY SAN'AT VA CHIZMACHILIK MASHG'ULOTLARIDA GRAFIK DASTURLARDAN

FOYDALANISHNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART